

ОСОБЕННОСТИ АБА-ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

Бафоев Хайотжон Рахим угли

3 курс магистратуры, факультет детской неврологии,
Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559620>

ARTICLE INFO

Received: 11th January 2023

Accepted: 22th January 2023

Online: 23th January 2023

KEY WORDS

Прикладной анализ
поведения, аутизм,
компоненты сеансов.

ABSTRACT

Лечение людей с аутизмом связано с причудливыми, спорными, неподдерживаемыми, опровергнутыми и непроверенными методами лечения. Эклектика — не лучший подход к лечению и обучению детей и подростков с аутизмом. Прикладной анализ поведения (АВА) использует методы, основанные на научно установленных принципах поведения, и включает все факторы, характерные для эффективных вмешательств в образовательные и лечебные программы для детей с аутизмом. АВА является основным методом лечения aberrантного поведения у людей с аутизмом. Единственные вмешательства, которые, как было показано, дают всеобъемлющие и устойчивые результаты при аутизме, основаны на принципах АВА.

Прикладной анализ поведения (Applied Behavior Analysis, АВА) — это терапия, основанная на науке об обучении и поведении детей с аутизмом. Анализ поведения помогает нам понять: как работает поведение, как на поведение влияет окружение, как происходит обучение. АВА-терапия применяет наше понимание того, как работает поведение, к реальным ситуациям. Цель состоит в том, чтобы повысить полезность поведения и уменьшить поведение, которое вредно или влияет на обучение. Программы АВА-терапии могут помочь: повысить языковые и коммуникативные навыки, улучшить внимание, концентрацию, социальные навыки, память и академические способности, уменьшить проблемное поведение. Квалифицированный и обученный поведенческий аналитик (ВСВА) разрабатывает и непосредственно наблюдает за программой. Они адаптируют программу АВА к навыкам, потребностям, интересам, предпочтениям и семейной ситуации каждого учащегося. ВСВА начнет с подробной оценки навыков и предпочтений каждого человека. Они будут использовать это, чтобы написать конкретные цели лечения. Также могут быть включены семейные цели и предпочтения. Расстройство аутистического спектра (РАС) представляет собой спектр сложных нейробиологических расстройств с общими симптомами, которые чаще всего характеризуются трудностями в общении и

социальных отношениях с другими людьми, а также навязчивой потребностью в повторяющемся поведении или речи. Симптомы РАС проявляются в младенчестве и очень раннем детстве и могут включать в себя избегание зрительного контакта, задержку речи или полное отсутствие речи, невосприимчивость к своему имени и ограниченные интересы.

Однако каждый ребенок, оказавшийся где-то в спектре спектра, сталкивается с проблемами в следующих трех областях:

- Вербальное и невербальное общение.
- Отношения и понимание других людей и мира вокруг них
- Адаптация к изменениям или борьба с непредсказуемостью.

Целью любого варианта лечения является максимизация способности ребенка функционировать за счет уменьшения симптомов РАС таким образом, чтобы это также способствовало позитивному развитию и обучению. Тем не менее, диапазон вариантов домашнего, школьного и клинического лечения может быть совершенно ошеломляющим. Родители детей с аутизмом хотят того же, чего хотят все родители, — предоставить своему ребенку поддержку и ресурсы, необходимые им для счастливой и наполненной смыслом жизни. Более 20 исследований установили, что интенсивная и долгосрочная терапия с использованием принципов АВА улучшает результаты для многих, но не для всех детей с аутизмом. «Интенсивный» и «долгосрочный» относятся к программам, предусматривающим от 25 до 40 часов терапии в неделю в течение от 1 до 3 лет. Эти исследования показывают улучшение интеллектуального функционирования, языкового развития, повседневных жизненных навыков и социального функционирования. Исследования со взрослыми, использующими принципы АВА, хотя и меньше, но показывают аналогичные преимущества.

Мы считаем, что прикладной анализ поведения (АВА) является одним из наиболее эффективных способов поддержки семей, помогая детям с аутизмом приобретать новые, позитивные навыки поведения и общения, уменьшая при этом деструктивное и вредное для их развития поведение. Систематический подход к лечению симптомов аутизма с одновременным улучшением общения и уменьшением неадекватного поведения. Подход начинается с понимания того, что неспособность общаться невероятно расстраивает детей с аутизмом, и это разочарование может привести к их деструктивным действиям. АВА-терапия улучшает способность ребенка общаться и обучать поведению, которое помогает ему формировать жизненно важные социальные отношения. Этот подход также является эффективным способом обучения навыкам игры и ухода за собой, которые способствуют долгосрочному здоровому развитию. Дети, получающие постоянное лечение, особенно с раннего возраста, обычно показывают значительные улучшения в успеваемости в школе и в их способности действовать надлежащим образом в самых разных социальных ситуациях. Сотни исследований показали, что АВА-терапия может улучшить общение, социальные отношения, игровые навыки и самообслуживание у детей с аутизмом. Было показано, что эти методы помогают детям лучше учиться в школе и могут даже подготовить некоторых детей к будущей работе. Раннее вмешательство наиболее эффективно, но даже применительно к взрослым, исследования подтверждают, что АВА является

мощным методом снижения нежелательного поведения и повышения позитивного социального взаимодействия. Пять общих компонентов сеансов АВА:

1. Анализ задачи. Чтобы создать анализ задач, АВА-терапевты разбивают сложные действия на серию небольших шагов. Затем они обучают этим шагам до тех пор, пока ребенок не сможет выполнить задание без посторонней помощи. Позитивное подкрепление используется для увеличения вероятности того, что ваш ребенок продолжит использовать эти новые навыки в будущем. Большинство из нас не задумываются о шагах, связанных с выполнением даже таких, казалось бы, простых задач, как мытье рук, чистка зубов и бросание мяча. Однако все эти задачи требуют ряда более мелких шагов. Мы легко усваиваем эти шаги в детстве и вскоре овладеваем ими. Тем не менее, дети с определенными нарушениями развития, такими как аутизм, могут с трудом учиться и следовать этим шагам, используя традиционные методы обучения.

2. Цепочка. Цепочка — это метод, используемый для обучения вашего ребенка шагам анализа задачи. Существует несколько форм объединения в цепочки, и ваш ВСВА определит, какой метод объединения лучше всего подходит для вашего ребенка с учетом его или ее индивидуальных особенностей. Цель всегда состоит в том, чтобы научить ребенка выполнять всю цепочку как можно более самостоятельно.

3. Подсказка. АВА-терапевты могут использовать различные типы подсказок, чтобы научить вашего ребенка новым навыкам. Тип используемой подсказки или подсказки будет определяться тем, как ваш ребенок учится лучше всего. Иногда используются подсказки, чтобы избежать ошибок. Этот метод может помочь предотвратить негативное поведение, связанное с «неудачами», и повысить самооценку, продемонстрировав, что задачи могут быть успешно выполнены.

4. Быстрое исчезновение. Хотя подсказки могут помочь вашему ребенку учиться и овладевать новыми навыками, их нужно удалять постепенно, по мере того, как он или она движется к самостоятельности. Обычно это делается медленно и продолжается до тех пор, пока ваш ребенок не сможет выполнять новые навыки самостоятельно.

5. Формирование. Формирование похоже на цепочку, но не совсем то же самое! Формирование подкрепляет попытки завершить навык до тех пор, пока ребенок не сможет выполнять действие или навык самостоятельно. Одной из наиболее эффективных составляющих АВА-терапии является возможность повторения. Повторение необходимо для обучения, поэтому детям предоставляются широкие возможности для отработки навыков в самых разных ситуациях. Когда ребенок достигает желаемых результатов от действия, ему немедленно дается положительное подкрепление, которое служит дополнительной мотивацией для повторения поведения.

Лечение АВА не является универсальным подходом к лечению аутизма, похожим на учебник. Нет инструкции, которой нужно следовать, или контрольного списка, который нужно отметить. Напротив, одна из вещей, которая делает его таким эффективным, заключается в том, что вмешательство адаптировано к способностям, интересам, ситуации и потребностям каждого ребенка. Программа АВА для одного ребенка будет выглядеть иначе, чем программа для другого.

Это интегративный, долгосрочный подход, и скорость прогресса варьируется от ребенка к ребенку. Однако в большинстве случаев небольшие заметные улучшения будут заметны вскоре после начала терапии. Когда дети осознают личные преимущества изменений в поведении, их прогресс становится естественной ступенькой для дальнейшего совершенствования.

References:

1. Энтони, М.М., и Ремер, Э. (2003). Поведенческая терапия. В AS Gurman & SB Messer (Eds.), Основные психотерапии.
2. Goodyer IM, Reynolds S, Barrett B, Byford S, Dubicka B, Hill J, et al. Когнитивно-поведенческая терапия и краткосрочная психоаналитическая психотерапия в сравнении с краткосрочным психосоциальным вмешательством у подростков с униполярным большим депрессивным расстройством. 2017.
3. Уайтфорд Х.А., Дегенхардт Л., Рем Дж., Бакстер А.Дж., Феррари А.Дж., Эрскин Х.Е. и др. Глобальное бремя болезней, связанных с психическими расстройствами и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ: результаты исследования глобального бремени болезней, 2010 г.
4. Костелло Э.Дж., Эركانли А., Ангольд А. Существует ли эпидемия детской или подростковой депрессии. Детская психологическая психиатрия 2006;
5. Авеневоли С., Свендсен Дж., Хе Дж. П., Бурштейн М., Мерикиангас К.Р. Большая депрессия в приложении к национальному исследованию сопутствующих заболеваний: распространенность, корреляты и лечение. 2015.